

МАМЛАКАТ ИҚТИСОДИЁТИДА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ РОЛИНИНГ ИҚТИСОДИЙ-СТАТИСТИК ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

Хусанов Муроджон Суннатуллаевич

Тошкент давлат иқтисодиёт университети
мустақил тадқиқотчиси, murodjon_0202@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10948789>

Аннотация: Мазкур мақолада миллий иқтисодиётда хизматлар соҳаси ролининг иқтисодий-статистик таҳлил қилиш, хизматлар соҳасида ҳажм яратувчи ҳамда мазкур соҳада фаолият юритувчи субъектларнинг таҳлили, Ўзбекистонда хизматлар соҳасининг ривожланиб бориш динамикаси таҳлили кўрсатиб берилган. Олиб борилган таҳлиллар, Ўзбекистонда хусусий тиббиёт муассасалари сонинг кундан кунга ортиб бораётганини кўрсатмоқда. Бу эса, ўз навбатида, тиббиёт соҳасида соғлом рақобатни юзага келтириб, аҳолига кўрсатилаётган тиббий хизмат сифатини ошириш ва уларнинг нархини пасайтириш имконини бермоқда. Юқоридагилар бутун жаҳонда юз бераётган тенденциялар, айниқса Ковид-19 пандемиясидан кейин жадал ривожланаётган хизматларнинг янги турлари Ўзбекистон бозорига ҳам кириб келаётгани, бу эса, иқтисодий ривожланиш стратегиялари, мақсадли дастурлар ва хизматлар соҳасини ривожлантириш борасидаги қарорлар қабул қилишда алоҳида эътибор қаратишни тақозо этади.

Калит сўзлари: миллий иқтисодиёт, иқтисодий-статистик таҳлил, хизмат кўрсатиш соҳаси, соғлиқни сақлаш хизматлари, хизматлар соҳасини ривожлантириш.

Ҳозирги вақтда хизмат кўрсатиш соҳаси иқтисодиётнинг истиқболли ва жадал ривожланаётган тармоқларидан бири ҳисобланади. У билан боғлиқ фаолият доираси анча кенг бўлиб, савдо, транспорт, алоқа ва ахборотлаштиришдан молиялаштириш, суғурта, таълим ва соғлиқни сақлаш, шунингдек, воситачиликнинг турли турларини қамраб олади. Яъни, хизмат кўрсатиш соҳаси корхона ва ташкилотлар, шунингдек, жисмоний шахслар томонидан кўрсатиладиган хизматларнинг турли турларини такрор ишлаб чиқаришни ўз ичига олган, жамланган умумий тоифадир. Шу ўринда, хизмат кўрсатиш фаолиятини моддий ишлаб чиқариш билан солиштирадиган бўлсак, унинг бир қатор ўзига хос хусусиятлари мавжуд. Биринчидан, товарлардан фарқли ўлароқ, хизматлар биринчи навбатда бир вақтнинг ўзида ишлаб чиқарилади ва истеъмол қилинади ва уларни сақлаш мумкин эмас. Иккинчидан, гарчи саноатда хизмат кўрсатишнинг роли ортиб

бораётган бўлсада, яъни, бунда ускуналарни таъмирлаш, сотишдан кейинги хизмат кўрсатиш ва товарларни сотиш билан боғлиқ бошқа хизматларни ўз ичига олишига қарамасдан хизматлар кўпинча маҳсулотларга қарама-қарши қўйилади.

Хизмат кўрсатиш соҳаси жуда кўп қиррали бўлиб, меҳнат унумдорлигини ошириш ва ишлаб чиқариш самарадорлигига эришишга ёрдам берадиган турли хил фаолият турларини ўз ичига олади. Бундай фаолиятнинг якуний натижаси тайёр маҳсулот эмас, балки нафақат корхоналарга, балки жисмоний шахсларга — якуний истеъмолчиларга ҳам кўрсатилиши мумкин бўлган хизматлардир.

Ўзбекистонда хизмат кўрсатиш ва сервис соҳасини ривожлантиришга таъсир этувчи муҳим омил – иқтисодийни модернизация қилишдир. Демак, янги технологияларни фаол жорий этиш, инфратузилма ва таълимни ривожлантириш мамлакатда хизматлар соҳасининг жадал ўсишига ёрдам беради.

Шу билан бирга, мамлакатимиз ҳукумати томонидан иқтисодийнинг турли тармоқларига, хусусан, хизмат кўрсатиш соҳасига хорижий инвесторлар фаол жалб этилмоқда, бу эса тобора кўпроқ янги технологияларни жорий этиш ва хизмат кўрсатиш фаолиятини янада ривожлантириш учун зарур тажрибани ўзлаштиришга хизмат қилмоқда.

Хизматлар соҳасида фаолият кўрсатишни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш натижасида, субъектлар сонининг кўпайиб бориш баробарида хизматлар ҳажмининг ҳам ошиб бориш тенденцияси кузатилади. Хусусан

2000-2023 йилларда Ўзбекистонда хизматлар соҳасининг ривожланиб бориш динамикасини кўрадиган бўлсак, Статистика агентлиги маълумотларига кўра, рақамлар 2010 йилда республика бўйича 27,1 трлн. сўмлик хизматлар кўрсатилган бўлса, 2019 йилда бу кўрсаткич 193,7 трлн. сўмга, 2023 йилда эса 470,3 трлн. сўмга етганлигини кўрсатмоқда. Шу ўринда, ўсиш суръатларини кузатадиган бўлсак, вақт қаторлари юқори, яъни +10 ф.п. (фоиз пункт) ўсишни қайд этмоқда. Биргина 2020 йилда хизматлар ҳажмининг ўсиш суръати 103,0 % бўлиб, буни Ковид-19 пандемияси натижасида юзага келган форс-мажор ҳолати билан изоҳлаш мумкин (1-расм).

1-расм. 2000-2023 йилларда Ўзбекистонда хизматлар соҳасининг ривожланиб бориш динамикаси¹

Буни Ковид-19 пандемияси сабабли айрим хизмат кўрсатиш турларининг пасайишида, шу билан бир қаторда, мавжуд карантин вазиятидан келиб чиқиб, айрим хизмат турларининг кўпайишида ҳам кўришимиз мумкин. Чунки, айнан пандемия пайтида мавжуд вазият бир тарафдан хизмат кўрсатишнинг янгича усулларида, яъни электрон хизмат, етказиб бериш хизматлари ва бошқа бир қатор хизмат турларидан фойдаланишга олиб келган бўлса, иккинчи тарафдан янги хизмат турларининг ҳаётимизга кириб келишига ва ривожланишига туртки бўлди.

¹ Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi: <https://stat.uz/uz/>

Яна бир муҳим йўналиш – соғлиқни сақлаш хизматлари. 2019 йилга нисбатан 2023 йилда соғлиқни сақлаш хизматлари ҳажми 5,3 трлн. сўмга ошиб, жами 8,4 трлн. сўм ташкил этди. Бу эса, хизматларнинг умумий ҳажмида уларнинг улушини 1,8 фоизга етказишга хизмат қилди.

Айни пайтда республика бўйича 1,3 мингдан ортиқ шифохона фаолият кўрсатмоқда. Шу билан бирга, ҳудудларда қишлоқ оилавий поликлиникалари ташкил этилиб, ижтимоий дорихоналар ва кечаю кундуз ишлайдиган тез тиббий ёрдам, перинатал ва қизлар саломатлигини муҳофаза қилиш поликлиникалари хизматлари йўлга қўйилди. Қишлоқ аҳолисига беш тор ихтисослик (акушер-гинеколог, жарроҳ, стоматолог, терапевт, педиатр) бўйича ихтисослаштирилган амбулатория ёрдами кўрсатилиб, ультратовуш ва лаборатория текширувлари ҳам ташкил этилди. Бунинг натижасида қишлоқ аҳолисига малакали ихтисослаштирилган амбулатория ёрдамини кўрсатишга эришилди.

Бундан ташқари, таҳлиллар, Ўзбекистонда хусусий тиббиёт муассасалари сонинг кундан кунга ортиб бораётганини кўрсатмоқда. Бу эса, ўз навбатида, тиббиёт соҳасида соғлом рақобатни юзага келтириб, аҳолига кўрсатилаётган тиббий хизмат сифатини ошириш ва уларнинг нархини пасайтириш имконини бермоқда.

Мисол тариқасида, 2018 йилда “AKFA Medline” кўп тармоқли тиббиёт маркази очилиб, у республикада “CERT International” маҳаллий органи томонидан сертификатланган биринчи тиббий ташкилот бўлди. Мазкур орган фаолиятининг ваколати ва холислиги Словакия Миллий аккредитация хизмати (SNAS) томонидан тасдиқланган, “CERT International” мувофиқлик сертификатлари эса дунёнинг 120 дан ортиқ мамлакатларида тан олинган.

Шу даврда, бошқа ўнлаб муассасалар, хусусан, онкология, нейрохирургия, травматология ва ортопедия, аллергология, нефрология ва буйрак трансплантацияси, неврология, наркология, болалар хирургияси каби йўналишларда республика ихтисослаштирилган илмий-амалий тиббиёт марказлари ташкил этилди. Масалан, репродуктив ёшдаги аёллар, ҳомиладор аёллар ва болаларга тиббий ёрдам кўрсатиш сифати ва ҳажмини ошириш мақсадида Иккинчи перинатал марказ фойдаланишга топширилди. У етакчи клиникалар тажрибасига асосланган энг замонавий ускуналар билан жиҳозланган. Биринчи қаватда кўп тармоқли клиника, юқори қаватларда беморлар хоналари ва умумий амалиёт кабинетлари,

шу жумладан неонатал интенсив терапия бўлими жойлашган. Бундан ташқари, Тошкент шаҳрида замонавий тиббий асбоб-ускуналар билан жиҳозланган Миллий болалар тиббиёт маркази қурилиб, фойдаланишга топширилди. Қиймати 130 млн. доллардан зиёд бўлган мазкур замонавий тиббиёт маркази Корея Республикасининг Иқтисодий тараққиёт ва ҳамкорлик жамғармаси (EDCF) кўмагида ташкил этилган. Марказ клиникаси кунига 250 нафар беморни қабул қилишга мўлжалланган. Марказ магнит-резонанс томография, мультиспирал компьютер томографияси, замонавий лаборатория ва саратонни олдиндан аниқлайдиган замонавий диагностика ускуналари билан жиҳозланган. Юқоридагилар бутун жаҳонда юз бераётган тенденциялар, айниқса Ковид-19 пандемиясидан кейин жадал ривожланаётган хизматларнинг янги турлари Ўзбекистон бозорига ҳам кириб келаётгани, бу эса, иқтисодий ривожланиш стратегиялари, мақсадли дастурлар ва хизматлар соҳасини ривожлантириш борасидаги қарорлар қабул қилишда алоҳида эътибор қаратишни тақозо этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 февралдаги «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги ПФ–60-сонли фармони. // www.lex.uz.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 22 декабрь 2022 йил.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги маълумотлари. <https://stat.uz/uz/>
4. Коврижных И.В. Анализ и оценки эффективности управления в организации / И.В. Коврижных. – Барнул: АФ СибАГС, 2016. – 86с.
5. Башмачникова Е.В. Управление функционированием и развитием сферы услуг региона: методологические и методические аспекты. Дисс., Тольятти 2005 г.
6. Хикматов Р.И. Развитие сферы услуг в современных условиях. Дисс., Казань 2006 г.

